

Ценностные и эмоциональные детерминанты благополучного старения: возможности диагностической оценки контент-анализа социальных сетей пожилых людей в России.

Часть 1.

А.И. Ерзин ¹, А.Ю. Ковтуненко ²

¹ Оренбургский государственный медицинский университет. Кафедра клинической психологии и психотерапии, г. Оренбург, Россия;

e-mail: alexerzini@gmail.com

² Оренбургская областная клиническая психиатрическая больница № 2, г. Оренбург, Россия

Аннотация. В первой части статьи рассматриваются возможности анализа публикационной активности российских пожилых людей в социальных сетях Интернета с целью выделения ведущих ценностных детерминант благополучного старения. Было проанализировано 126 страниц лиц пожилого возраста ($61,7 \pm 6,1$ лет, 50 мужчин и 76 женщин). Контент анализ показал высокую активность пожилых пользователей сети Интернет. С помощью кластерного анализа (иерархическая кластеризация) были определены ведущие домены (кластеры), отражающие основные ценностные ориентации участников исследования. К ним отнесены семейные ценности, политика, счастье, уют и комфорт, а также знаменательные события. Полученные результаты в дальнейшем будут подвергнуты анализу их влияния на эмоциональные состояния и субъективное благополучие пожилых лиц – пользователей соцсетей.

Ключевые слова: благополучное старение, геронтопсихология, ценности, социальные сети, контент-анализ.

Публикация подготовлена в рамках научно-исследовательского проекта, поддержанного грантом президента Российской Федерации (№ МК-5837.2018.6, соглашение № 075-15-2019-105)

Введение

Благополучное старение представляет собой мультидименсиональный конструкт, и с субъективно-психологических позиций (т.е. восприятия самим субъектом) отражает

степень удовлетворенности различными сферами жизнедеятельности, включая когнитивное, эмоциональное и физическое состояние индивида, характер и полноту межлич-

ностных взаимоотношений, уровень финансового благосостояния, отношение к прошлому, настоящему и будущему (временная перспектива), профессиональную и досуговую деятельность (Ерзин, Ковтуненко, 2019, 2020; Павлова, Сергиенко, 2019; Baltes, Baltes, 1990a, 1990b; Flood, 2002; Ryff, 1996).

Поскольку, как показывают многочисленные социологические исследования в России, а также результаты наших собственных психодиагностических обследований пожилых лиц в возрасте от 65 лет и старше (Ковтуненко, Ерзин, 2019), большинство из опрошенных респондентов имеют весьма низкий уровень удовлетворенности жизнью и заметно более низкие показатели субъективного благополучия, что определяется целым рядом объективных факторов, к числу которых следует отнести довольно низкий уровень ежемесячных доходов, неудовлетворительное состояние здоровья, ограничение или утрату прежних социальных связей, приводящее к чувству одиночества и др. Однако, помимо средовых факторов, степень благополучного старения зависит также во многом и от ряда интраиндивидуальных (личностных) факторов, которые могут как усугублять влияние неблагоприятных жизненных ситуаций, так и компенсировать их, формируя внутреннее ощущение благополучия, в том числе, за счет обращения к копинг-стратегиям и других протективным механизмам личности (самоэффективность, диспозиционный оптимизм, состояние потока, альтруизм и пр.) (Ковтуненко, Ерзин, 2019; Ерзин, 2018).

Ценностная направленность личности также может существенно влиять на уровень благополучного старения, определяя ориентацию человека на те или иные аспекты жизнедеятельности, в которых он может испытывать удовлетворенность или неудовлетворенность. Поскольку ценностные ориентации являются более стабильными характеристиками, чем мотивационные и эмоциональные состояния, их следует отнести к стрессневым компонентам личности, которые у зрелой, адаптированной и сформированной личности мало подвержены кардинальным перестройкам. Их исследование может уточнить роль, которую они могут играть в определении уровня субъективного благополучия пожилых людей, тем самым расширяя представления о личностной детерминации благополучного старения.

Традиционные психодиагностические исследования ценностных ориентаций базируются на применении опросных (психометрических) методов, включая анкетирование, основанное на самоотчете, и субъективное ранжирование основных ценностей самими респондентами (Леонтьев; Халина, 2009; Rokeach, 1968). В этом исследовании мы решили использовать неклассическую методологическую схему, пытаясь взглянуть на картину ценностей российских пожилых людей с позиции того содержания, которым они наполняют собственную психическую продукцию, размещаемую в социальных сетях в Интернете. Так как применение онлайн-технологий для общения и самовыражения у лиц пожилого и преклонного возраста в России распространено не-

широко, это обусловило характер выборки и особенности результатов,

которые были получены в дальнейшем.

Материалы и методы

Было проанализировано 126 персональных общедоступных для просмотра страниц пожилых людей в социальных сетях (средний возраст составил $61,7 \pm 6,1$ лет, из них 50 мужчин и 76 женщин). Большинство страниц (96) было размещено на сайте Одноклассники.ru, остальные (30) – в социальной сети Вконтакте.ru. Анализу подвергались такие параметры, как количество друзей, количество подписчиков, число записей (постов на странице, включая репосты), количество фотоматериалов, видеоматериалов, частота собственных постов (в месяц).

Для анализа содержания мы фиксировали ключевые слова, которые отражали текстовую, фото- и видеопroduкцию респондентов, размещаемую ими на своих Интернет-страницах.

Обработка результатов выполнялась в автоматическом режиме в программе IBM SPSS Statistics 22. При статистической обработке данных использовались методы описательной статистики, а также кластерный анализ (для выделения ключевых групп факторов, отражающих ведущие ценностные ориентации).

Результаты и обсуждение

Описательные статистики по основным параметрам страниц пожилых людей в социальных сетях представлены в табл. 1.

Таблица 1. Описательная статистика параметров страниц пожилых людей в социальных сетях

	M	SD
Количество друзей	717,92	1879,7
Количество подписчиков	933,94	4021,03
Общее число записей	1876,65	5869,13
Число фотоматериалов	2020,91	5013,68
Число видеоматериалов	22,37	40,53
Часто собственных постов	19,77	98,58

Исходя из представленных данных, можно судить об онлайн-активности лиц, социальные Интернет-страницы которых нами были проанализированы. Пожилые люди, использующие Интернет-ресурсы для социального взаимодействия, поиска нужной информации и самовыражения, как показал первичный анализ, делают это весьма успешно и довольно активно. Иначе говоря, пожилые лица, обладающие навыками эффективного использования

социальных сетей, рассматривают Интернет как мощный инструмент для общения, творческой деятельности, познавательной функции и развлечения.

С помощью контент-анализа ведущих социальных сетей России были проанализированы страницы пожилых людей по ключевым словам и преобладающей тематике публикационной активности (табл. 2).

Таблица 2. Частотный анализ содержания продуктов Интернет-деятельности пожилых в социальных сетях с учетом ключевых слов

Слово	Частота встречаемости (в абс. ед.)	Слово	Частота встречаемости (в абс. ед.)	Слово	Частота встречаемости (в абс. ед.)
Я	41	Новость	12	Сестра	3
Внуки	59	Пропал	3	Ловись	2
Лайк	8	Спасибо	23	Приготовила	6
Открытка	3	Желаю	5	Станция	3
Поздравление	60	Мужчина	17	Выпускник	2
Мой	5	Новый	20	В школе	2
Надо	3	Море	6	Хочу поздравить	4
Муж	16	Путин	29	Сегодня	12
Польша	3	Люблю	9	Близкие	3
Родители	2	Классно	5	Команда	15
Друзья	76	Летчик	3	Добро	15
Предел	6	Казахстан	3	Заметка	6
Хабаровск	20	Отгадка	3	Песня	5
Цветы	4	Россия	52	Воздух	3
Весна	8	Мороз	4	Партия	5
Семена	5	Рецепт	48	Русский	5
Заказ	15	Партнеры	20	Картина	5
Китайский	4	Огурец	6	День	13
Сыр	7	Шевченко	5	Души	4
Любимый	5	Семья	1	Ингредиенты	20
Голуби	7	Тюмень	25	Тесто	25
Выпускники	2	Сегодня	20	Диета	9
Книга	10	Прекрасны	13	Отдых	14
Дети	38	Любимые	4	Собчак	3
Мы	1	Красота	41	Моим	6
Успех	37	Уважаемые	20	Солдат	31
Мечта	23	Регистрируйся	7	Масленица	2
Счастье	27	Рукоделие	19	Прививка	3
Попробовать	29	Помогите	2	Принимаю	2
Жена	3	Очень приятно	4	Март	24
Америка	12	Родные	16	Модели	12
Года	5	Жизнь	21	Фото	8
Очень	2	Радость	2	Наши выступления	11
Постный	6	Юбилей	11	Севастополь	6
Лук	3	Украина	5	Акция	19
Помидоры	20	Кадр	2	Новым	11
Моя	3	Ангелы	40	Февраль	17
Марш	2	Видео	9	Государство	5
Сослуживцы	2	Посмеялось	3	СССР	5
Семинар	2	Солнце	5	Выпечка	5
Продала	4	Розы	3	Болдырев	10
Вяжу	5	Банка	10	Апостол	50

Даты	4	С праздником	6	Мир	5
Турнир	2	Участник	3	Игра	4
Египет	7	Концерт	2	Амур	6
Племянник	2	Груднин	12	Вкусно	5
Здоровье	4	Просто	2	Эмоции	4
Конференция	13	Познер	20	Татарстан	28
В клубе	3	Люди	100	Работа	43
Женщина	20	Крым	7	Тепло	5
Инвалид	2	Компания	18	Букет	3
Набережные Челны	37	Стол	6	Майонез	45
SkyWay	15	Посев	5	Благодарность	6
Икея	12	Каталог	2	Канал	7
Вязание	9	Зима	7		

На основании частотного анализа были определены ведущие ключевые слова, наиболее часто

встречаемые в публикационной Интернет-активности у российских пожилых людей (табл. 3).

Таблица 3. Преобладающие по частоте ключевые слова, выделенные при контент-анализе страниц пожилых в социальных сетях

№	Ключевое слово	Частота употребления (в аб. ед.)	Частота употребления (%)
1	Люди	100	61,35
2	Друзья	76	46,63
3	Поздравление	60	36,81
4	Внуки	59	36,20
5	Россия	52	31,9
6	Апостол	50	30,67
7	Рецепт	48	29,45
8	Майонез	45	27,61
9	Работа	43	26,38
10	Я	41	25,15
11	Дети	38	23,31

Все ключевые слова, встречающиеся в постах пожилых людей, были подвергнуты кластерному анализу. Результаты этого анализа представлены на дендрограмме (рис. 1).

Согласно дендрограмме, нами были выделены следующие кластеры: «Празднование»; «Политика»;

«Семья»; «Уют / комфорт»; «Счастье»; «Знаменательные события». Путем последующей кластеризации эти кластеры были сгруппированы в более крупные группы:

- «Празднование и политика»;
- «Семья и уют / комфорт»;
- «Счастье и знаменательные события».

Рис. 1. Результаты кластерного анализа ценностных ориентаций

Заключение

Основываясь на проведенном анализе, можно судить о наиболее значимых ценностных ориентирах пожилых людей России, активно использующих социальные сети на распространенных Интернет-площадках. Как показал анализ полученных данных, ведущая тематика публикационной активности российских пожилых пользователей соцсетей вращается вокруг таких ценностных ориентаций, как семья,

домашних очаг, счастье и политика. Эти ценности отражают ведущие интересы данной группы лиц и могут оказывать определенное влияние на их поведение в повседневной жизни. Каким образом выделенные здесь ценностные детерминанты могут быть связаны с эмоциональными состояниями и благополучным старением, нами будет детально показано в следующей части статьи.

Литература

- Ерзин, А.И., Ковтуненко, А.Ю. (2020). Нейропсихология антиципации: Монография. Том II. М.: Академический проект, 212 с. (Психологические технологии).
- Ерзин, А.И., Ковтуненко, А.Ю. (2019). Нейрокогнитивные функции при благополучном старении. Часть 2: исследование нейропсихологических факторов. *Neurodynamics. Журнал клинической психологии и психиатрии*, 1(2): 1–11. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3488142>
- Ковтуненко, А.Ю., Ерзин, А.И. (В печати) Оптимизм как коррелят благополучного старения // *Психология и Психотехника*. DOI:10.7256/2454-0722.0.0.31158
- Леонтьев, Д. А. Ценностные представления в индивидуальном и групповом сознании: виды, детерминанты и изменения во времени. [Эл. ресурс]. Точка доступа: <https://hr-portal.ru/article/da-leontev-cennostnye-predstavleniya-v-individualnom-i-gruppovom-soznanii-vidy-determinanty>
- Павлова, Н. С., Сергиенко, Е.А. (2019). Исследование качества жизни во взаимосвязи с субъективным возрастом на этапе позднего онтогенеза. *Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки*, (2): 36-53.
- Халина, Н. В. (2009). Ценностные ориентации людей пожилого возраста и их представление о ценностных ориентациях значимых других. *Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена*. № 102: 408-411.
- Baltes, P. B., Baltes, M. M. (1990a). Psychological perspectives on successful aging: The model of selective optimization with compensation. In: Baltes, P.B.; Baltes,

- ММ., editors. Successful aging: Perspectives from the behavioral sciences. Cambridge University Press; Cambridge, England: 1-34.
- Baltes, P. B., Baltes, M. M. (1990b). Successful aging: Perspectives from the behavioral sciences. - New York: Cambridge University Press.
- Erzin, A. I. (2018) Proactivity in health psychology & clinical psychology. Globe Edit, 441 p.
- Flood, M. (2002). Successful aging: a concept analysis. *Journal of Theory Construction & Testing*; 6 (2): 105-108.
- Ryff, C. D, Singer, B: Psychological Well-Being: Meaning, Measurement, and Implications for Psychotherapy Research. *Psychother Psychosom*, 1996; 65: 14-23.
- Rokeach, M. (1968). Beliefs, Attitude and Values: A Theory of Organization and Change. San Francisco: Jossey-Bass, 214 pp.

The values and emotional determinants of successful aging: the possibilities of the content analysis of older people social networks in Russia. Part 1.

A.I. Erzin ¹, A.Yu. Kovtunenکو ²

¹ Orenburg State Medical University. Department of Clinical Psychology and Psychotherapy, Orenburg, Russia; e-mail: alexerzini@gmail.com

² Orenburg Regional Clinical Psychiatric Hospital No. 2, Orenburg, Russia

Abstract. The first part of the article discusses the possibilities of analyzing the publication activity of Russian elderly people in the social networks of the Internet in order to highlight the leading value determinants of successful aging. 126 web pages of the elderly (61.7 ± 6.1 years, 50 males and 76 females) were analyzed. Content analysis showed high activity of older Internet users. Using cluster analysis (hierarchical clustering), leading domains (clusters) were determined that reflect the main value orientations of the study participants. These include family values, politics, happiness, coziness and comfort, as well as significant events. The results obtained will subsequently be subjected to analysis of its influence on the emotional states and subjective well-being of older people – users of social networks.

Keywords: successful aging, gerontopsychology, values, social networks, content analysis.